

электронный научно-практический журнал, Выпуск №3(7), г. Андижан – 2021, - с.62-65.

4. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Максумова М.Г., Ньматжонов М.К. Синтезы производных N-диэтанолamina и его биологических активностей // Кимёнинг долзарб муаммолари мавзусидаги РИАА, ЎзМУ, Тошкент-2021й., 4-5 февраль. – с.253.

5. Zuo, Z.; Ahneman, D. T.; Chu, L.; Terrett, J. A.; Doyle, A. G.; MacMillan, D. W. C. *Sci.* 2014, 345, 437–440.

6. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Обидов Ш.Б. Синтез N-диэтанолоилоамино-(бутин-2-ил)-сорбината и его физико-химические свойства // *Ж.: Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. (Российская Федерация, Москва) – ч.2, июнь-2021. № 6(84).* - С.20-24. ISSN: 2311-5459, <http://7universum.com/ru/nature/archive/category/684>. DOI - 10.32743/UniChem.2021.84.6.11856.

7. Gore S., Baskaran S., König B. Fischer indole synthesis in low melting mixtures // *Org. Lett.* – 2012. – V. 14. – Iss. 17. – P. 4568–4571.

8. Khedkar V., Tillack A., Michalik M., Beller M. Efficient one-pot synthesis of tryptamines and tryptamine homologues by amination of chloroalkynes // *Tetrahedron Lett.* – 2004. – V. 45. – Iss. 15. – P. 3123–3126.

9. Schmidt, A. M.; Eilbracht, P. J. *Org. Chem.* 2005, 70, 5528–5535.

10. Nicolaou K. C., Krasovsky A., Trépanier V. É., Chen D. Y.-K. An expedient strategy for the synthesis of tryptamines and other heterocycles // *Angew. Chem. Int. Ed.* – 2008. – V. 47. – P. 4217–4220.

11. С.Д. Холикова. Гетероциклизация аминов и амидов карбонильными соединениями. Дисс.канд.тех.наук. Т.: 2009. 119 с.

12. Shomurodov A.I., Makhsumov A.G., Ismailov B.M., Teshayev M.A. Dietanolamin asosida biologik faol birikmalar sintez qilish // *Материалы Респ. НПК с международным участием ученых на тему “Актуальные проблемы химической технологии”*, Ташкент-2021, 10-март.– С.139-140.

13. Холикова С.Дж., Бабатуллаева Н.Н., Бабатуллаев Б.Б. Состав катализаторов для синтеза индола из анилина и этиленгликоля // *УНИВЕРСУМ: Технические науки*, №11(80) Ноябрь 2020 Часть 4 с.58-65.

14. Makhsumov A.G., Valeeva N.G., Nabiev U.A., Ismailov B.M. Synthesis of new bromine acetylene dithiocarbamates derivatives and their growth-stimulating activity // *Journal of Critical Reviews*, ISSN-2394-5125, DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.04.20>, Vol 7, Issue 4, 2020, pp.113-119.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА СУДАХ-БАЛКЕРАХ

Есев А.И.

Дунайский институт Национального университета “Одесская морская академия”, ассистент кафедры судовых энергетических установок и систем

OPTIMIZATION OF AIR CONDITIONING PROCESSES ON BULK CARRIERS SHIPS

Yesyev A.

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”, assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems.

Аннотация

В статье рассмотрены основные задачи кондиционирования воздуха на морских транспортных судах. Освещены процессы и режимы тепло-влажностной обработки воздуха и факторы влияющие на организм человека. Приведены данные медико-санитарных и эксплуатационных исследований систем кондиционирования воздуха. Приведены санитарные нормы по качеству воздуха для судовых жилых и общественных помещений. Рассмотрены особенности и возникающие сложности в эксплуатации систем кондиционирования воздуха на судах-балкерах. Приведены рекомендации для обеспечения оптимального режим работы судовых систем кондиционирования воздуха на судах-балкерах в период грузовых операций.

Abstract

The article considers the main tasks of air conditioning on sea transport ships. The processes and regimes of heat-moisture treatment of air and factors affecting the human body are highlighted. The data of medical and sanitary and operational studies of air conditioning systems are given. Sanitary standards for air quality for ship-board residential and public premises are given. The features and emerging difficulties in the operation of air conditioning systems on bulk carriers are considered. Recommendations are given to ensure the optimal operation of ship air conditioning systems on bulk carrier ships during cargo operations.

Ключевые слова: кондиционер, кислород, воздух, фильтр, заслонка, температура, испарение, поверхность.

Keywords: air conditioning, oxygen, air, filter, damper, temperature evaporation, surface.

Поддержание в помещениях судна наиболее благоприятного климата является сложной и важной задачей, так как обеспечивает нормальные

условия труда и отдыха людей и выполнение технологических требований по эксплуатации отдельного оборудования (в первую очередь - электронного).

Воздух, которым мы дышим, содержит 23,5% кислорода и 76,5% азота и других газов. Жизнь человека в первую очередь зависит от того, достаточно ли он получает кислорода. При снижении содержания кислорода в помещениях до 17% человек не сможет прожить и несколько минут. Поэтому важным для жизнедеятельности людей является газовый состав и чистота воздуха.

Человеческий организм непрерывно выделяет тепло и для нормального протекания физиологических процессов оно должно передаваться окружающей среде. Тепло образуется в организме в результате переваривания пищи и окислительных процессов — от воздействия кислорода на жидкости и клеточные ткани. Количество этого тепла зависит от физической нагрузки, возраста человека и других факторов. Тепловыделения организма составляют от 70 до 180 Вт и более. Теплота, выделяемая организмом, передается окружающей среде конвекцией и радиацией через кожный покров (явная теплота) и испарением влаги с поверхности кожи (скрытая теплота). Температура кожного покрова человека в среднем составляет 33°C. Теплота, передаваемая конвекцией и испарением, зависит от температуры, влажности и скорости воздуха, характера и теплопроводности одежды. Радиационный теплообмен происходит между человеком и поверхностями ограждений, его значение и направление зависят от температуры этих поверхностей. Потовые железы постоянно выделяют влагу через кожный покров. При высокой температуре окружающей среды организм человека выделяет до 1 кг пота в сутки. Испаряясь, пот интенсивно отбирает избыток тепла от организма: скрытая теплота парообразования пота составляет 0,69 кДж/кг.

Рис.1. Допустимый перепад температур наружного воздуха и воздуха в помещении.

Например, при температуре наружного воздуха 31°C, в помещении можно поддерживать температуру порядка 25°C. Следовательно, при высокой температуре наружного воздуха температура в помещении не настолько низка, чтобы обеспечить отвод значительной части тепла сухим путем, тепловыделение будет осуществляться в основном испарением пота с поверхности кожи. Поэтому очень

Человек чувствует себя хорошо, когда в установившемся режиме организм отдает столько тепла в окружающую среду, сколько вырабатывает. Нарушение тепло-влажностного равновесия между человеком и окружающей средой приводит к переохлаждению или перегреву тела.

При изменении параметров воздуха начинает выполнять свои функции физиологический терморегуляционный аппарат: организм человека стремится приспособиться к новым условиям, при этом происходит перераспределение статей теплоотвода, что, прежде всего, сводится к изменению соотношения между явной и скрытой теплотой. По мере повышения температуры окружающего воздуха уменьшается отвод тепла сухим путем и увеличивается отвод тепла испарением. При температуре воздуха ниже 15°C теплоотдача испарением пота с поверхности кожи играет незначительную роль. При средних температурах и нагрузках отвод тепла от человека составляет в среднем: испарением 22%, конвекцией 32% и радиацией 46%. При температуре воздуха равной или выше температуры тела тепловыделение будет осуществляться только испарением. Если температура ограждений помещения выше температуры тела, то испарением будет отводиться не только теплота, выделяемая организмом, но и теплота, получаемая телом от ограждений конвекцией и радиацией.

В жаркое время года температура воздуха в помещении поддерживается установкой кондиционирования воздуха обычно на 8-10°C ниже температуры наружного воздуха. Более низкие температуры в помещении создают неприятные ощущения холода, а при выходе усиливается ощущение жары. Допустимый перепад температур наружного воздуха и воздуха в помещении показан на графике (Рис.1).

важно, чтобы состояние воздуха в помещении допускало дальнейшее насыщение воздуха водяными парами, выделяемыми в помещении людьми, то есть в воздухе должен существовать дефицит влаги (он не должен быть насыщенным).

Если влажность воздуха велика, то он не может полностью поглощать выделенную влагу, воз-

никает обильное потоотделение, затрудняется дыхание, человек быстро утомляется и испытывает жажду.

Воздух с очень низкой влажностью оказывает обратное действие — кожа становится сухой, шероховатой. То же происходит со слизистыми оболочками носа, рта и горла, в связи с чем повышается восприимчивость организма к простудным заболеваниям. Таким образом, одной из задач является обеспечение нормального уровня влажности. Те же 20% — это нижняя граница нормы, при достижении которой кожа человека и его слизистые оболочки сохнут, а 70% — верхняя граница, при которой значительно снижается теплообмен тела с окружающей средой, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, начинаются головные боли и ощущается нехватка кислорода. Кондиционер должен поддерживать средние показатели влажности и летом, и зимой — около 40-60%.

На основании выводов многочисленных медико-санитарных исследований, считается, что зоной комфорта для человека является температура воздуха 23°C и относительная влажность 53%.

Для того чтобы обеспечить в помещении нормальную влажность, воздух осушают в жаркое время и увлажняют зимой. Наряду с поддержанием необходимой температуры, эти процессы являются одной из главных функций системы кондиционирования воздуха. Важное значение имеет также скорость воздуха в помещении. С повышением скорости конвективная теплоотдача и испарение осуществляются более интенсивно, но при больших скоростях воздуха, при которых может быть достигнуто количественное равновесие, получается неприятное ощущение "сквозняка".

Таким образом, задачей кондиционирования воздуха является поддержание в помещениях наиболее благоприятных и комфортных условий для человека, а также выполнение условий температурно-влажностного режима при эксплуатации отдельного оборудования. Эти условия определяются в первую очередь температурой и влажностью воздуха в сочетании со скоростью его движения, а также определенным химическим составом воздуха и очисткой его от вредных примесей.

Нормальный газовый состав воздуха могут обеспечить кондиционеры, способные осуществлять регулярный приток кислорода в помещение, то есть увеличивать кратность воздухообмена. Избыток или недостаток углекислоты в организме человека пагубно сказывается на его здоровье.

Расчеты, связанные с подбором необходимого оборудования систем кондиционирования воздуха (вентиляционного, теплового и холодильного) производятся проектными организациями и в процессе эксплуатации вряд ли приходится применять.

Судовые системы кондиционирования воздуха работают в довольно сложных температурно-влажностных условиях. Это связано с частой сменой климатических зон в период плавания, нахождением в тяжелых условиях тропиков, где температура наружного воздуха достигает 45°C и относительная влажность 90% и выше. Не менее проблемным является нахождение судна в крайних (или приближенных к ним) северных либо южных широтах, где температура наружного воздуха опускается до -30°C и ниже. Основным требованием к системам кондиционирования воздуха является стабильное поддержание заданных параметров микроклимата в судовых помещениях независимо от внешних метеорологических условий.

Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать в теплое время года отвод из помещений тепла и влагоизбытков, а в холодное — подвод тепла и влаги, количественно равного тепло- и влаготерям. Температура и влажность в помещениях должны соответствовать санитарным нормам.

Наибольшее распространение на судах-балкерах получила одноканальная прямоточно-рециркуляционная средненапорная (или высоконапорная) система комфортного кондиционирования воздуха (Рис.2). Наружный воздух по воздуховоду поступает в кондиционер через регулируемую воздушную заслонку ВЗ. Далее проходит очистку в воздушном фильтре ПФ1 и подогревается паровым воздухонагревателем 1-й ступени ВН1 (в зимнем режиме) поступает в камеру смешения с рециркуляционным воздухом (рециркуляционный воздух поступает в кондиционер также через регулируемую воздушную заслонку ВЗ и воздушный фильтр ПФ2, но только из обслуживаемых помещений). Далее, нагнетаемый центробежным вентилятором В, воздух охлаждается непосредственным воздухоохладителем ВО (в летнем режиме), подогревается паровым воздухонагревателем 2-й ступени ВН2 (в зимнем режиме), увлажняется паровым увлажнителем У (в зимнем режиме) и через камеру обслуживания КО и шумоглушитель ШГ подается в центральный воздуховод и далее, по его ответвлениям, к обслуживаемым помещениям. Такая система является наиболее распространенной на морских транспортных судах.

Рис. 2. Одноканальная прямоточно-рециркуляционная система комфортного кондиционирования воздуха:

ПФ1, ПФ2 – воздушные фильтры. ВН1, ВН2- воздухонагреватели.

ВО – воздухоохладитель. В- вентилятор. У – увлажнитель.

КО – каплеотделитель. ШГ – шумоглушитель.

КМ – реф. компрессор. КД – конденсатор.

РТО – регенеративный теплообменник. ТРВ – терморегулирующий вентиль.

ВР – воздухораспределитель. ВЗ – воздушная заслонка.

ДПФ – дополнительный предварительный воздушный фильтр.

Существует три режима работы центрального кондиционера по воздуху: ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕЖИМ. Кондиционером обрабатывается исключительно наружный воздух. При этом воздушная заслонка ВЗ на линии наружного воздуха полностью открыта (100 %), а воздушная заслонка ВЗ на линии рециркуляции воздуха полностью закрыта (0 %). Из помещений воздух удаляется естественным путем, а также посредством вытяжной вентиляции.

СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ. Кондиционером обрабатывается смесь наружного и рециркуляционного воздуха. При этом обе воздушные заслонки (как на линии наружного воздуха, так и на линии рециркуляционного воздуха) открыты. Причем, процентное соотношение наружного и рециркуляционного воздуха может быть разным и регулируется степенью открытия воздушных заслонок ВЗ в зависимости от многих факторов. Основным фактором является температура наружного воздуха. Так, например, при оптимальной температуре наружного воздуха в летнем режиме (25-30°C) обе заслонки обычно открывают полностью (на 100 %).

При температуре наружного воздуха 30-35°C рекомендуется открывать заслонку ВЗ на линии наружного воздуха на 30 %, а заслонку ВЗ на линии рециркуляционного воздуха – на 70 %.

РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ. Кондиционером обрабатывается только рециркуляционный воздух. При этом воздушная заслонка ВЗ на линии наружного воздуха полностью закрыта (0 %), а воздушная заслонка ВЗ на линии рециркуляционного воздуха полностью открыта (100 %). Такой режим является неблагоприятным с точки зрения санитарно-гигиенических условий и в теории центральных систем комфортного кондиционирования воздуха не рассматривается. Однако на практике, учитывая сложные температурно-влажностные условия нахождения в тропических зонах, где температура наружного воздуха доходит до 45°C и относительная влажность – до 90 % и выше, что часто превышает расчетные параметры судовой СКВ, иногда приходится применять такой режим работы. При этом рекомендуется периодически (2-3 раза в сутки) от-

крывать заслонку наружного воздуха на непродолжительное время (20-30 минут) для выполнения воздухообмена. Помимо поддержания необходимого температурно-влажностного режима, судовая система кондиционирования воздуха должна также обеспечивать соответствующее санитарным нормам качество воздуха в жилых и служебных помещениях. Основными показателями (параметрами) качества воздуха являются:

- процентное содержание кислорода в воздухе;
- уровень запыленности.

В процессе эксплуатации судов, перевозящих сыпучие грузы (суда-балкеры), во время грузовых операций происходит интенсивное образование пыли.

Очистке от пыли подвергается вводимый в помещение наружный воздух, если концентрация пыли в нем больше допустимой нормами и внутренний воздух, если он в целях экономии расхода тепла (холода) подмешивается к наружному приточному воздуху. Подаваемый в помещение воздух после смешения наружного и внутреннего воздуха не должен содержать пыли в концентрации более 30% ее предельно допустимого значения. Степень очистки воздуха характеризуется конечным содержанием в нем пыли. Очистка воздуха от пыли подразделяется на грубую, среднюю и тонкую. При грубой очистке задерживаются частицы пыли размером более 100 мк, при средней — до 100 мк (при конечном содержании пыли в воздухе 100 мг/м³).

Тонкая очистка обеспечивает конечное содержание пыли в воздухе 1—2 мг/м³.

Поступая через заборное устройство наружного воздуха кондиционера, пыль интенсивно оседает на внутренних поверхностях воздуховода и воздушной заслонки. При этом конструктивно предусмотренные воздушные фильтры очень быстро блокируются, скорость и количество протекания воздуха через них значительно уменьшаются. При этом, в летнем режиме, процесс теплообмена в камере воздухоохладителя понижается, что приводит к обмерзанию теплообменных поверхностей и выходу из рабочих параметров холодильной установки, а также системы кондиционирования воздуха в целом.

С целью предотвращения вышеизложенного негативного процесса, обслуживающий персонал зачастую производит перевод установки на режим полной рециркуляции воздуха. Это дает соответствующий положительный эффект, но при этом процентное содержание кислорода в воздухе помещений постепенно снижается до минимально допустимой нормы, что определено опытным путем в процессе эксплуатации (минимально допустимым уровнем содержания кислорода, когда человек может обходиться без дыхательного аппарата : 18%). Пребывание человека в помещениях с таким воздухом сопровождается быстрой утомляемостью, сонливостью, снижением умственной активности, головными болями (см. рис. 3 с пояснением).

Рис.3. Зависимость качества воздуха от процентного содержания в нем кислорода.

Уровень комфортного содержания кислорода в воздухе

Зона 3-4: ограничена законодательно утвержденным стандартом минимального содержания кислорода в воздухе для помещений (20,5%) и "эта-

лоном" свежего воздуха (21%). Для городского воздуха нормальным считается содержание кислорода 20,8%.

Благоприятный уровень содержания кислорода в воздухе

Зона 1-2: такой уровень содержания кислорода характерен для экологически чистых районов, лесных массивов.

Содержание кислорода в воздухе на берегу океана может достигать 21,9%.

Недостаточный уровень содержания кислорода в воздухе

Зона 5-6: ограничена минимально допустимым уровнем содержания кислорода, когда человек может находиться без дыхательного аппарата (18%).

Пребывание человека в помещениях с таким воздухом сопровождается быстрой утомляемостью, сонливостью, снижением умственной активности, головными болями. Длительное пребывание в помещениях с такой атмосферой опасно для здоровья.

Опасно низкий уровень содержания кислорода в воздухе

Зона 7 и далее: при содержании кислорода 16% наблюдается голо-

вокружение, учащенное дыхание, 13% - потеря сознания, 12% - необратимые изменения функционирования организма, 7% - смерть.

Длительное пребывание в помещении с недостаточным уровнем содержания кислорода может привести к более серьезным проблемам со здоро-

вьем, т.к. кислород отвечает за все обменные процессы организма, то следствием его недостатка становятся: - нарушение обмена веществ; - снижение иммунитета.

Правильно организованная система вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и служебных помещений может стать залогом хорошего здоровья.

Решением этой проблемы может служить оптимальный вариант: перевод установки на смешанный режим по воздуху с установкой дополнительного предварительного воздушного фильтра на внешней стороне заборного устройства наружного воздуха (см. рис.2, фильтр ДПФ).

В качестве фильтрующего материала целесообразно использовать нетканое полотно класса G4 (Рис. 4), широко используемое в судовых энергетических установках. Рулонные воздушные фильтроматериалы G4 производятся из высококачественного фильтровального сырья, представляющего собой нетканое полотно (синтетические волокна 100% полиэстера), выполненного методом термического скрепления при температуре свыше 100°C. Благодаря специальной прогрессивной структуре, фильтровальный материал G4 гарантирует высокую пылеёмкость и результативность очистки воздуха.

Рис.4. Фильтрующий материал G4.

При этом периодически, по мере загрязнения, необходимо производить его замену (как правило, не менее 2-х раз в сутки). Также рекомендуется производить регулярную и дополнительную влажную уборку в жилых и служебных помещениях с целью удаления осевшей на поверхностях пыли и предотвращения ее попадания в линию рециркуляции.

Список литературы

1. Лалаев Г.Г. Судовые холодильные установки и системы кондиционирования. М., "Транспорт", 1981, 248 с.
2. Руководство по судовой санитарии. 3-е издание Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Женева, 2011/ Guide to Ship Sanitation. 3rd ed. Geneva: World Health Organization, 2011, перевод с английского, 2011, 165 с.
3. Санитарные правила для морских судов. М., "Моркнига", 2018, 184 с.